

Sú štúdie porovnávajúce iba matematické vzorce na stanovenie LDL-cholesterolu nadbytočné?

Gaško, R.^{1,3}, Lacko, J.², Hefler, M.³

¹ Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce, SR,

² Vysoká škola ekonomická, Praha, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie,

³ Klinická epidemiológia a bioštatistika, Košice, SR

SOUHRN

Cieľ štúdie: Presný odhad cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL-C) je dôležitý pre usmernenie liečby na zníženie cholesterolu. V súčasnosti existujú rôzne metódy na stanovenie LDL-C. Medzi nimi sú Friedewaldova rovnica, rovnica Martin-Hopkins a rovnica Sampson/NIH. Za posledné tri roky bolo publikovaných mnoho štúdií, ktoré porovnávajú len LDL-C vypočítaný týmito rovnicami, bez porovnania s nameranými hodnotami. Cieľom tejto štúdie je potvrdiť, že s použitím umelého súboru údajov je možné takéto porovnanie urobiť s absolútnou reprodukovateľnosťou.

Typ štúdie: Metodická štúdia.

Materiál a metódy: Táto štúdia posúdila rozdiely v odhadovanom LDL-C pomocou Friedewaldovej, Martin-Hopkins a Sampson/NIH rovníc s použitím umelého súboru údajov, n=900, s tak konštruovanými parametrami, ktoré spĺňajú kritérium reality aj ideálne matematicko-štatistické kritériá. Zároveň boli na porovnanie použité reálne súbory: súbor hypotyreózy, n=40, a súbor hypertyreózy, n=30.

Výsledky: Rozdiely medzi hodnotami LDL-C získanými porovnaním vzájomným každým s každým uvedených troch rovníc sme zdokumentovali rôznymi grafickými a numerickými štatistickými porovnaniami. Tieto rozdiely namerané na umelom súbore sú absolútne reprodukovateľné. Rozdiely vypočítané na súboroch hypotyreóza a hypertyreóza sú rovnaké ako na umelom súbore.

Záver: Opakované porovnávanie týchto troch rovníc na stanovenie LDL-C, a vo všeobecnosti akejkoľvek inej rovnice, na rôzne definovaných populáciách pacientov je nadbytočné. Vzťahy medzi rovnicami sú jednoznačne a reprodukovateľne popísané výpočtami na umelom súbore dát.

Kľúčové slová: LDL-cholesterol, Friedewaldova rovnica, Martin-Hopkins rovnica, Sampson/NIH rovnica, umelý súbor.

SUMMARY

Gaško R., Lacko J., Hefler M.: Are studies comparing only mathematical formulas for determining LDL-cholesterol superfluous?

Objective: Accurate estimation of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is important for guiding cholesterol-lowering therapy. Different methods currently exist to estimate LDL-C. Among them are the Friedewald, Martin-Hopkins and Sampson/NIH equations. In the last three years, many studies have been published that compare only LDL-cholesterol calculated by these equations, without comparison with measured values. The aim of this study is to confirm that, using artificial data or simulated data set, such a comparison can be made with absolute reproducibility.

Design: Methodical study.

Material and Methods: This study sought to assess the discrepancy in estimated LDL-C using the Friedewald, Martin-Hopkins, and Sampson/NIH equations using a synthetic data set with such constructed parameters that meet both the reality criterion and the ideal mathematical-statistical criteria. At the same time, real sets were used for comparison: the set of hypothyroidism, n=40, and the set of hyperthyroidism, n=30.

Results: We documented the differences between the LDL-C values obtained by comparing the three equations against each other with various graphical and numerical statistical comparisons. These differences measured on an artificial set are absolutely reproducible. The differences calculated on the hypothyroid and hyperthyroid sets are the same as on the artificial set.

Conclusion: Repeated comparisons of the three equations for the determination of LDL-C, and in general any other equation, on variously defined real-world patient populations are superfluous. The relationships between the equations are uniquely described by calculations on a synthetic data set.

Keywords: LDL-cholesterol, Friedewald formula, Martin-Hopkins formula, Sampson/NIH formula, synthetic data set.

Úvod

Metodiky stanovenia koncentrácie cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL-cholesterolu, LDL-C; hustota 1,006 – 1,063 g/mL) v krvnom sére majú od publikovania Friedewaldovej rovnice [1] už vyše 50ročnú históriu vývoja, ktorý ide dvoma smer-

mi. Jeden – meranie – sa snaží vyvinúť a vyrobiť dostatočne harmonizované a štandardizované diagnostiká na priame meranie LDL-C, čo sa zatiaľ nie celkom darí. Druhý – stanovenie výpočtom – je postavený na predpoklade, formulovanom už Friedewaldom, Levym a Fredricksonom, že LDL-C je možné s dostatočnou presnosťou vypočítať z iných, v sére nameraných lipi-

dových parametrov, najčastejšie z celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolov (triglyceridov, TAG, v anglickom texte TG). Výhody aj nevýhody oboch prístupov sú dobre popísané [2].

Popri Friedewaldovej rovnici bolo doteraz publikovaných ďalších minimálne 17 rovníc [3,4], a nové stále vznikajú [5]. Všetky ako viac-menej akademické, žiadna donedávna nebola akceptovaná ako náhrada Friedewalda. Až rovnica, ktorej pomenovanie sa ustálilo ako Martin-Hopkins [6] (ďalej Martin, 6), následne rovnica Sampson/NIH [7] (ďalej Sampson, 7) a rovnica extended Martin-Hopkins [8] (ďalej eMartin, 8) priniesli zmenu a živú publikačnú odozvu. Základné charakteristiky týchto rovníc sú uvedené v Tabuľke 1.

Bolo popísané vzájomné porovnanie rovníc Friedewald, Martin a Sampson oproti meraniu LDL-C β -kvantifikáciou [9-11], oproti BQ-isotope dilution mass spectrometry [12], porovnanie rovníc Friedewald a Martin oproti meraniu LDL-C β -kvantifikáciou [13]. Vzájomné porovnanie rovníc Friedewald, Martin a Sampson, alebo niektorej dvojice z nich, oproti meraniu LDL-C niektorou z priamych metód, so známym zavlečením ďalšieho prvku neistoty [14] bolo popísané v prácach [15-19]. Oproti meraniu LDL-C priamou

metódou boli popísané metódy strojového učenia – neuronové siete v porovnaní s uvedenými rovnicami [17, 20].

V práci [4] (Supplement) bolo identifikovaných 9 publikácií, v ktorých boli vzájomne porovnávané všetky tri uvedené rovnice, alebo niektoré dvojice z nich, bez porovnávaní s akoukoľvek metódou meraným LDL-C. Následne sme identifikovali ďalšie takéto práce. Úplný zoznam týchto 12 prác je uvedený v Suplemente 1. Neexistuje žiadny (jednotný) postup na hodnotenie metód výpočtom stanovovaných parametrov, na rozdiel od meraných parametrov [22]. Domnievame sa však, že porovnávať vzájomne iba rovnicami stanovované LDL-C, aj keď na rôzne definovaných súboroch pacientov, je nadbytočné, zvyšujúce informačný šum. V tomto príspevku budeme tento názor obhajovať.

Materiál a metódy

Porovnanie troch metód sme vykonali na štandardizovanom umelom súbore a zároveň na dvoch reálnych súboroch.

Umelý súbor. Navrhli sme vytvorenie umelého súboru (synthetic data set), v ktorom sú zastúpení „probandi“ s rovnomerne rozloženými hodnotami cho-

Table 1. Comparison of Friedewald, Martin-Hopkins and Sampson-NIH LDL-C equations

Established equation name	Friedewald	Martin-Hopkins + extended Martin-Hopkins	Sampson/NIH
Publication year; Reference	1972, [1]	2013 + 2021 [6,8]	2020 [7]
Patient source for equation derivation	448 patients classified as having type II or type IV hyperlipidemia and their normolipidemic relatives	900 605 patients with lipid profiles, with TG levels < 4.52 mmol/L + 111 939 patients with TG levels between 4.52 and 9.04 mmol/L, collected between 2005 and 2015	18 715 LDL-C test results collected between 1976 and 1999 from 8656 patients with high frequency of hypertriglyceridemia up to 9.04 mmol/L
Measured components	TC, HDL-C, TG	TC, HDL-C, TG	TC, HDL-C, TG
Equation (mmol/L)	$LDL-C = TC - HDL-C - TG/2.2$	$LDL-C = TC - HDL-C - TG/\text{variable factor}$; 174-cell table of variable factors based on TG and non-HDL-C, for TG < 4.5 mmol/L** + 240-cell table for TG < 9.04 mmol/L**	$LDL-C = TC/0.948 - HDL-C/0.971 - (TG/8.56 + TG \times \text{non-HDL-C}/2140 - TG \times TG/16100) - 9.44^{*,**}$
Key characteristics	Comparison method: β -quantification	Comparison method: Vertical auto profile (VAP) ultracentrifugation; externally validated against β -quantification	Comparison method: β -quantification
	Recommended by many guidelines before 2018, but rarely even in 2022: Japan	Recommended by guidelines: AHA/ACC 2018, EAS/EFLM 2020, Brazil 2017, Poland 2020, ...	Recommended by guidelines: Canada 2022
	No cost	No cost	No cost
Limitations	Unable to use when TG > 4.5 mmol/L	Clinical utility in TG > 4.5 mmol/L is unclear because guidelines recommend preference for non-HDL-C or ApoB in patients with high TG	Clinical utility in TG > 4.5 mmol/L is unclear because guidelines recommend preference for non-HDL-C or ApoB in patients with high TG
	Well described unreliability in some metabolic diseases and in Type III hyperlipoproteinemia	Type III hyperlipoproteinemia	Type III hyperlipoproteinemia
	New knowledge - it is not affected in hyper and hypothyroidism [24]	New knowledge - it is not affected in hyper and hypothyroidism [24]	

ACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; ApoB, apolipoprotein B; EAS, European Atherosclerosis Society; EFLM, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; HDL-C, high-density-lipoprotein cholesterol; LDL-C, low-density-lipoprotein cholesterol; NIH, National Institutes of Health; TC, total cholesterol; TG, triglycerides.

+ this individualized factor varies from 1.3 to 5.6 (for mmol/L units)

* all in mg/dL

** all 3 equations for mmol/L units available at <https://edustat.webnode.sk/software/>

lesterolu, HDL-cholesterolu a triglyceridov, v odstupe 0,5 mmol/L, v rozpätí, ktoré zahŕňa hraničnú oblasť medzi fyziologickými a patologickými hodnotami. Po rozbere 7 veľkých reálnych súborov pacientov, ktoré boli použité v dobre dokumentovaných lipidologických štúdiách bolo rozpätie hodnôt zvolené tak, aby zahŕňalo 95 až 99% hodnôt týchto súborov. Matrica 13 × 6 × 12 poskytuje 936 možných kombinácií. Z nich 36 kombinácií znamená negatívnu hodnotu non-HDL-cholesterolu, preto boli ako nereálne vynechané. Zostávajúci 900 kombinácií predstavuje 900 členov umelého súboru. Výsledná matrica hodnôt je uvedená v Tabuľke 2, a v Suplemente 2. V detailoch odkazujeme na publikáciu [23], v ktorej sme vyslovili premisu, že použitím umelo vytvoreného súboru zloženého z hodnôt TC, HDL-C a TAG možno exaktne porovnať vzťahy medzi všetkými rovnicami na stanovenie LDL-C.

Table 2. Characteristics of the synthetic data set

TC (mmol/L)	HDL-C (mmol/L)	TG (mmol/L)
2.0	0.5	0.5
2.5	1.0	1.0
3.0	1.5	1.5
3.5	2.0	2.0
4.0	2.5	2.5
4.5	3.0	3.0
5.0		3.5
5.5		4.0
6.0		4.5
6.5		5.0
7.0		5.5
7.5		6.0
8.0		
Minimum - Maximum		
2.0 - 8.0	0.5 - 3.0	0.5 - 6.0

Ako porovnanie s umelým súborom sme cielene vybrali málo rozsiahle súbory, 30 novo diagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypertyreózou (ďalej hyper) a 40 novo diagnostikovaných pacientov s autoimunitnou hypotyreózou (ďalej hypo). Súbory majú rozdielne zloženie lipidových parametrov. Detailný popis súborov je uvedený v práci [24]. Základné demografické údaje a hodnoty antropometrických a biochemických vyšetrení oboch súborov a hodnoty umelého súboru sú uvedené v Tabuľke 3.

Použitie štatistické metódy: Bodové grafy, so zakreslenou trendovou čiarou LOESS 80. Local Regression Smoothing je lokálnou regresiou vyhladená trendová čiara. Stupeň vyhladenia je určený rozsahom (%), čo je podiel (vyjadrený v percentách) z celkového počtu bodov, ktoré prispievajú ku každej lokálnej hodnote. Väčšie hodnoty vedú k hladším trendovým čiarom. LOESS 80 znamená vyhladenie na 80 %. Bodové grafy s lineárnou regresnou priamkou, s Pearsonovým korelačným koeficientom r a hodnotou p pre r . Hodnota p je

pravdepodobnosť, že by r mal vypočítanú hodnotu, ak by korelačný koeficient bol v skutočnosti nulový (nulová hypotéza). Ak je táto pravdepodobnosť nižšia ako konvenčných 5% ($p < 0,05$), korelačný koeficient pokladáme za štatisticky významný. Bland-Altmanove grafy s výpočtami. Contour map grafy. Všetky v tejto práci uvedené grafy sú metodikou totožné s niektorými z grafov v citovaných štúdiách.

Štatistické analýzy boli vykonané a grafy boli vykreslené v programe MedCalc® Statistical Software version 20.115 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; <https://www.medcalc.org>; 2022); v programe GraphPad Prism version 9.5.1 for Windows, GraphPad Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com; v programe R (R Core Team (2021), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>). Pre výpočty bol použitý aj Excel (Microsoft, Redmont, USA) program „Sampson Calculators with extM“ (autori Sampson et al, 2020), <https://edustat.webnode.sk/software/>.

Table 3. Characteristics of the study datasets

Data set	Artificial	Hyperthyroidism	Hypothyroidism
n	900	30	40
(n for TG < 4,50 mmol/L)	675	30	38
Sex, M/F		5/25	4/36
Age, years*		43.90 ± 9.23	61.70 ± 12.03
BMI (kg/m ²)*		24.68 ± 3.51	27.19 ± 4.10
LDL-C dir (mmol/L) *		2.05 ± 0.42	3.86 ± 1.25
**		2.05 ± 0.84	3.86 ± 2.50
***		2.03 (1.73 - 2.25)	3.65 (2.94 - 4.97)
TC (mmol/L) *	5.11 ± 1.82	3.65 ± 0.62	6.11 ± 1.57
**	5.11 ± 3.64	3.65 ± 1.24	6.11 ± 3.14
***	5.00 (3.50 - 6.50)	3.69 (3.08 - 4.03)	5.76 (5.11 - 7.42)
HDL-C (mmol/L) *	1.71 ± 0.84	1.03 ± 0.22	1.21 ± 0.33
**	1.71 ± 1.68	1.03 ± 0.44	1.21 ± 0.66
***	1.50 (1.00 - 2.50)	1.02 (0.88 - 1.19)	1.14 (0.98 - 1.40)
TG (mmol/L) *	3.25 ± 1.73	1.00 ± 0.29	2.10 ± 1.62
**	3.25 ± 3.46	1.00 ± 0.58	2.10 ± 3.24
***	3.25 (1.75 - 4.75)	0.91 (0.76 - 1.34)	1.80 (1.22 - 2.40)

* Mean ± SD

** Mean ± 2SD

*** Median (25th - 75th percentil)

Výsledky

Vzťah ku výške TAG.

So zvyšujúcou hodnotou TAG sa zväčšuje rozdiel medzi Friedewald a eMartin, čo znázorňuje smer tren-

dovej čiary LOESS. Zároveň má vplyv aj pomer hodnôt TC a HDL-C, čo vykresľuje výška rozptylu bodov na ose y. Na bodových grafoch na obr. 1 sú vykreslené tieto situácie: A. Rozdiel hodnôt eMartin – Friedewald oproti hodnotám TAG, na súboroch hyper a hypo, bez extrémnej jednej hodnoty 10,0 mmol/L TAG v súbore hypo. B. Rovnako vykreslené hodnoty umelého súboru, s inou mierkou hodnôt na obidvoch osiach C. Všetky traja súbory v spoločnom grafe. Tento hlavný graf obrázku 1 ukazuje, že všetky body reálnych súborov hyper a hypo sa nachádzajú v množine bodov umelého súboru. D. Rovnaký graf ako C, so zakreslením extrémnej hodnoty 10,0 mmol/L TAG a prispôbenými mierkami hodnôt na osiach x a y. Týmto grafom ilustrujeme, že vo veľkých súboroch reálnych dát sa môžu nachádzať extrémne hodnoty, ktorých zakreslením do grafov však dochádza ku zníženiu rozlišovacej schopnosti pozorovať body bežných hodnôt.

Na obr. 2 sú rovnakým spôsobom vykreslené vzťahy pre rozdiel hodnôt eMartin – Sampson. Na obr. 3 sú rovnakým spôsobom vykreslené vzťahy pre rozdiel hodnôt Sampson – Friedewald. *Grau ist alle Theorie, grün der Baum des Lebens...* (J. W. Goethe, Mephisto) Body reálnych súborov hyper a hypo sa nachádzajú čiastočne aj mimo množiny bodov umelého súboru. Čím to je? 1. Súbor hyper má hodnoty TAG na hranici rozsahu umelého súboru – viď suplementum 2. 2. Môžu sa sčítať chyby výpočtov (mínusové hodnoty).

Vzťah ku výške LDL-C

Na bodových grafoch na obr. 4 sú vykreslené tieto situácie, vždy oproti hodnotám eMartin: A. eMartin – Friedewald, hodnoty so stúpajúcim LDL-C klesajú. B. eMartin – Sampson, hodnoty so stúpajúcim LDL-C po miernom zvýšení mierne klesajú. C. Samp-

Fig. 1: Scatter diagrams with LOESS 80 (Local Regression Smoothing) trendline. The degree of smoothing is controlled by the span (%) which is the proportion (expressed as a percentage) of the total number of points that contribute to each local fitted value. Larger values result in smoother trendlines. A. Difference of eMartin - Friedewald values versus TG values, on the hyper and hypo sets, without the extreme one value of 10.0 mmol/L TAG in the hypo set. B. Similarly plotted values of the synthetic data set, with a different scale of values on both axes. C. All 3 files in a common graph. D. Same graph as C, with the extreme value of 10.0 mmol/L TAG plotted and the x- and y-axis scaled values adjusted.

son – Friedewald, hodnoty so stúpajúcim LDL-C klesajú. Vo všetkých troch grafoch je však viditeľný veľký rozptyl hodnôt, spôsobený silnou závislosťou od hodnôt TC, HDL-C a TAG. Rovnaké grafy zo súborov hyper a hypo sú v Suplemente 3.

Na Bland-Altmanových grafoch na obr. 5 sú zakreslené vzťahy vypočítaných hodnôt LDL-C súborov

hyper a hypo ku priamo meranému LDL-C. Graf slúži k odhaleniu závislosti variability (vyjadrenej rozdielom medzi dvoma porovnávanými parametrami) na veľkosti meranej hodnoty LDL-C. U grafov A, B a C táto závislosť nebola objavená. Na grafe D je zreteľne viditeľná. Príslušné výpočty sú uvedené v Suplemente 4.

Fig. 2: Same description as in Fig. 1, for eMartin - Sampson relationship.

Fig. 3: Same description as in Fig. 1, for the Sampson - Friedewald relationship.

Fig. 4: Scatter diagrams with LOESS 80 (Local Regression Smoothing) trendline for the synthetic data set. A. Difference of eMartin - Friedewald values versus eMartin. B. Difference of eMartin - Sampson values versus eMartin. C. Difference of Sampson - Friedewald values versus eMartin.

Zhao a Hegele [25] použili na porovnanie graf contour map. Zakrivenia obrysov v tejto mape odrážajú kvadratické členy v Sampsonovej rovnici. Hodnota LDL-C podľa Sampsonovej rovnice je vyššia ako hodnota LDL-C podľa Friedewaldovej rovnice vtedy, keď sú non-HDL-C a triglyceridy nezhodné (napríklad vysoký triglycerid a nízky non-HDL-C). Naopak, v menšine prípadov, keď sú non-HDL-C a triglyceridy zhodné (napríklad nízky non-HDL-C a nízky obsah triglyceridov), je hodnota LDL-C podľa Sampsonovej rovnice nižšia ako hodnota LDL-C podľa Friedewaldovej rovnice. Rovnakou technikou je vykreslený graf s hodnotami umelého súboru. Obidva grafy sú porovnané na obr. 6. Pri zohľadnení iného rozsahu osy y je viditeľné, že obrysová mapa je rovnaká. Obrysy nie sú závislé na hustote

bodov, teda na zložení súborov, iba na matematických vzťahoch medzi rovnicami Friedewald a Sampson. V Suplemente 5 sú rovnako vykreslené grafy súborov hyper a hypo.

Presah na vplyv na výpočet remnantného cholesterolu

Cholesterol obsiahnutý v remnantných časticiach, remnantný cholesterol (RC), je nie úplne exaktne definovaný [26] a doteraz, metrologicky nepodložené, rôznymi metódami stanovovaný [27] parameter. Hľadanie jeho miesta v upresňovaní miery rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení napriek tomu intenzívne napreduje [28]. Stále najbežnejšia, a takmer výlučná metóda na jeho stanovenie je výpočet: $RC = \text{celkový cholesterol} - (\text{HDL-cholesterol} + \text{LDL-cholesterol})$. Metodika stanovenia LDL-C je preto zásadná aj pre stanovenie RC. Vplyv rôznymi rovnicami stanovovaného LDL-C na RC začína byť popisovaný v kvalitných publikáciách [29,30]. Vzťahy medzi LDL-C Friedewald, Martin a Sampson možno aj tu popísať na umelom súbore. Na obr. 7 sú bodové grafy a lineárne regresné priamky ich vzájomných kombinácií. Červené čiary vykresľujú hodnotu 0,8 mmol/L, ktorá je považovaná za „optimálnu“.

Vedľajším poznatkom, získaným pri spracovávaní literárnych podkladov je, že pri popise súborov lipidových parametrov je korektné používať neparametrické hodnoty medián a percentily, nie priemer a SD. Zdôvodnenie je uvedené v Suplemente 6.

Diskusia

V tejto práci sme sa zamerali na zdôvodnenie nášho názoru, že štúdie porovnávajúce vzájomne iba rovnicami stanovované LDL-C, bez porovnania s gold standard metódou, sú nadbytočné a neprinášajú novú informáciu. Vzťahy medzi vypočítanými hodnotami LDL-C je možné jednoznačne a 100%-ne reprodukovateľne popísať na umelom súbore. Nadväzujeme tým na našu na prácu [23], a to citovaním predovšetkým publikácií z rokov 2022 a 2023 (do apríla) a použitím rovnice eMartin. Zároveň však platí, že podstatné je to, čo chceme takéto štúdie objasniť, pretože prístup ku LDL-C môže byť veľmi rôznorodý, ako koncízne zhrnul Češka [31]. Je rozdiel medzi klinicko-epidemiologickou štúdiou zameranou na kvantifikáciu vplyvu hypoteticky zmenených hodnôt LDL-C v dôsledku inej rovnice použitej na ich výpočet na zmenu počtov pacientov v riziku, a laboratórnou štúdiou zameranou iba na popis zmien medzi hodnotami LDL-C stanovenými rôznymi rovnicami.

Študované populácie sú v uvedených prácach definované veľmi rôznorodo. Príklady: „retrospective analysis of patients who underwent coronare angiography, with restrictions“ [32]; „four race/ethnicity groups (African American, White, Hispanic, and Chinese American) recruited in the United States since 2000“ [33]; „patients with diabetes and patients with a history of Atherosclerotic cardiovascular disease“ [34]; „men with AIDS“ [21]; „patients with atherosclerosis“ [35]; „hetero-

Fig. 5: Bland-Altman plots: comparison of LDL-C direct determined versus LDL-C Friedewald (A); LDL-C eMartin (B); LDL-C Sampson (C); Triglycerides (D).

Fig. 6: Contour map, or heat map of difference between LDL-C Sampson and LDL-C Friedewald in mmol/L by non-HDL-C and triglyceride levels. A The scatterplot from (Zhao and Hegele, 2023). For most patients, the LDL-C difference is around 0 mmol/L. The contour curvatures reflect quadratic terms in the Sampson equation. The Sampson-equation LDL-C value is greater than the Friedewald-equation LDL-C value when non-HDL-C and triglyceride are discordant (for instance, high triglyceride and low non-HDL-C). Conversely, in a minority of cases, when non-HDL-C and triglyceride are concordant (for instance, low non-HDL-C and low triglyceride), the Sampson-equation LDL-C value is less than the Friedewald-equation LDL-C value. B The scatterplot from synthetic data set. Optically, the colors in the graph are distributed almost the same as in the previous graph. At the same time, the density of points is absolutely different.

geneous group of outpatients with and without dyslipidemia“ [36]. Rozsah súborov sa pohybuje od málo stoviek do niekoľko tisíc členov. Všetky tieto charakteristiky sú, pre uvedený typ štúdie, nepodstatné. Podstatné sú iba hodnoty troch meraných parametrov. Presné popisy nameraných hodnôt TC, HDL-C a TAG v týchto reálnych súboroch zároveň v skutočnosti znamenajú „bo-

dové odhady“ skutočných hodnôt, pretože neberú do úvahy vplyv biologickej variácie TC, HDL-C a TAG. Pre samotný LDL-C je medián biologickej variácie intraindividuálne 8,3 % a interindividuálne 26,6 % [37].

Zloženie hodnôt TC, HDL-C a TAG v umelom súbore, ktoré sme navrhli, môže byť upravované. Môžu byť navrhnuté napr. iné minimálne a maximálne hodnoty,

Fig. 7: Association between remnant cholesterol calculated from LDL-C-Martin, LDL-C-Sampson and LDL-C-Friedewald, synthetic data set. Red lines = cut point 0,8 mmol/l. Blue line = regression line. Brown dashed line = line of equality $y = x$.

iné intervaly medzi hodnotami, a tým iný počet členov súboru. Môžu byť vyselektované a odstránené také kombinácie hodnôt, ktoré jednoznačne nemôžu existovať v reálnom svete. Domnievame sa ale, že žiadna takáto úprava nezmení podstatu popisu vzájomných vzťahov.

Všetky štúdie venujúce sa porovnávaniu rôznych spôsobov merania a/alebo stanovenia LDL-C predstavujú „súboj ideí“ s ušľachtilým cieľom dosiahnuť čo najprecíznejší výsledok (accuracy of estimation), ako podklad pre stanovenie čo najlepšieho odhadu kardiovaskulárneho rizika [38]. V sarkastickejšom ponímaní ide aj o boj medzi dvoma novými rovnicami, resp. ich autorskými kolektívami. Tento náš príspevok má ambíciu prispieť ku objektívnosti tohto zápasu.

Všetky Supplementary (1-6) sú priložené na konci príspevku a dostupné na: [\[odkaz\]](#).

Stret záujmov: Autori prehlasujú, že nie sú v strete záujmov. RG bol hlavným riešiteľom výskumného grantu Slovenskej kardiologickej spoločnosti „LDL cholesterol“.

Literatura

- Friedewald, W. T., Levy, R. I., Fredrickson, D. S.** Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clin. Chem.*, 1972, 18(6), s. 499-502. [\[odkaz\]](#)
- Islam, S. M. T., Osa-Andrews, B., Jones, P. M., Muthukumar, A. R., Hashim, I., Cao, J.** Methods of Low-Density Lipoprotein-Cholesterol Measurement: Analytical and Clinical Applications. *EJIFCC*, 2022, 33(4), s. 282-294. [\[odkaz\]](#)
- Khan, M., Ain, Q. T., Nawaz, A., Iqbal Khan, M., Sadiq, F.** Indirect calculation of LDL using thirteen equations in Pakistani population. *Clin. Chim. Acta*, 2022, 536, s. 77-85. [\[odkaz\]](#)
- Martins, J., Steyn, N., Rossouw, H. M., Pillay, T. S.** Best practice for LDL-cholesterol: when and how to calculate. *J Clin. Pathol.*, 2023, 76(3), s. 145-152. [\[odkaz\]](#)
- Hong, J., Gu, H., Lee, J. et al.** Intuitive Modification of the Friedewald Formula for Calculation of LDL-Cholesterol. *Ann. Lab. Med.*, 2023, 43(1), s. 29-37. [\[odkaz\]](#)
- Martin, S. S., Blaha, M. J., Elshazly, M. B. et al.** Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. *JAMA*, 2013, 310, s. 2061-2068. [\[odkaz\]](#)
- Sampson, M., Ling, C., Sun, Q. et al.** A New Equation for Calculation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients With Normolipidemia and/or Hypertriglyceridemia. *JAMA Cardiology*, 2020 E1-E9. [\[odkaz\]](#)
- Sajja, A., Park, J., Sathiyakumar, V. et al.** Comparison of Methods to Estimate Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients With High Triglyceride Levels. *JAMA Netw Open.*, 2021, 4(10), e2128817 [\[odkaz\]](#)
- Ginsberg, H. N., Rosenson, R. S., Hovingh, G. K. et al.** LDL-C calculated by Friedewald, Martin-Hopkins, or NIH equation 2 versus beta-quantification: pooled alirocumab trials. *J Lipid. Res.*, 2022, 63(1), s. 100148. [\[odkaz\]](#)
- Martin, S. S., Ditmarsch, M., Simmons, M. et al.** Comparison of low-density lipoprotein cholesterol equations in patients with dyslipidaemia receiving cholesterol ester transfer protein inhibition, *Europ. Heart. J Cardiovasc. Pharm.*, 2023, 9(2), s. 148-155. [\[odkaz\]](#)
- Sampson, M., Wolska, A., Cole, J. et al.** Accuracy and Clinical Impact of Estimating Low-Density Lipoprotein-Cholesterol at High and Low Levels by Different Equations. *Biomedicines*, 2022, 10(12), s. 3156. [\[odkaz\]](#)
- Tan, H. T., Yong, S., Liu, H., Liu, Q., Teo, T. L., Sethi, S. K.** Evaluation of low-density lipoprotein cholesterol equations by cross-platform assessment of accuracy-based EQA data against SI-traceable reference value. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2023. [\[odkaz\]](#)
- Heidemann, B. E., Koopal, C., Roeters van Lennepe, J. E. et al.** Low-density lipoprotein cholesterol and non-high-density lipoprotein cholesterol measurement in Familial Dysbetalipoproteinemia. *Clin. Chim. Acta*, 2023, 539, s. 114-121. [\[odkaz\]](#)
- Rossouw, H. M., Nagel, S. E., Pillay, T. S.** Comparability of 11 different equations for estimating LDL cholesterol on different analysers. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2021, 59(12), s. 1930-1943. [\[odkaz\]](#)

15. **Dintshi, M., Kone, N., Khoza, S.** Comparison of measured LDL cholesterol with calculated LDL-cholesterol using the Friedewald and Martin-Hopkins formulae in diabetic adults at Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital/NHLS Laboratory. *PLoS One*. 2022, 17(12), e0277981. [\[odkaz\]](#)
16. **Ertürk Zararsız, G., Bolat, S., Cephe, A. et al.** Validation of low-density lipoprotein cholesterol equations in pediatric population. *Peer J.*, 2023, 11, e14544. [\[odkaz\]](#)
17. **Kwon, Y. J., Lee, H., Baik, S. J., Chang, H. J., Lee, J. W.** Comparison of a Machine Learning Method and Various Equations for Estimating Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Korean Populations. *Front. Cardiovasc. Med.*, 2022, 9, 824574. [\[odkaz\]](#)
18. **Li, J., Xin, Y., Li, J. et al.** Evaluation of Sampson equation for LDL-C in acute coronary syndrome patients: a Chinese population-based cohort study. *Lipids Health Dis.*, 2022, 21(1), 39. [\[odkaz\]](#)
19. **Shi, B., Wang, H. Y., Yin, D. et al.** Comparison of Estimated LDL Cholesterol Equations with Direct Measurement in Patients with Angiographically Confirmed Coronary Artery Disease. *J Cardiovasc. Dev. Dis.*, 2022, 9(10), 342. [\[odkaz\]](#)
20. **Hussein, W. N., Mohammed, Z. M., Almnaseer, Z. A.** Data analysis methods for evaluating cardiovascular disease in patients. *Sensors*, 2023, Vol. 25, 100674. [\[odkaz\]](#)
21. **Schneider, E. E., Sarkar, S., Margolick, J. B. et al.** Short Communication: Comparison of Calculated Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Values in HIV-Infected and HIV-Uninfected Men Using the Traditional Friedewald and the Novel Martin-Hopkins LDL-C Equations. *AIDS Res. Hum. Retrovir.*, 2020, 36(3), s. 176-79. [\[odkaz\]](#)
22. **Loh, T., Cooke, B., Markus, C.** & On behalf of the IFCC Working Group on Method Evaluation Protocols. Method evaluation in the clinical laboratory. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2023, 61(5), s. 751-758. [\[odkaz\]](#)
23. **Gaško, R.** Stanovenie LDL-cholesterolu novými rovnicami Martin a Sampson, porovnanie so starým Friedewaldom na reálnych dátach a na umelom súbore. *Vnitr. Lek.*, 2021, 67(E-2), s. 9-17. [\[odkaz\]](#)
24. **Gaško, R., Pavlov, P., Mináriková, Z. et al.** Správnosť stanovenia LDL-cholesterolu výpočtom nie je ovplyvnená metabolizmom hormónov štítnej žľazy. *Lab. Diag.*, 2019, 24(1), s. 11-15. [\[odkaz\]](#)
25. **Zhao, P. J., Hegele, R. A.** The Impact of Low-Density Lipoprotein Equation Changes on Cholesterol Treatment in Canada. *CJC Open.*, 2023, 5(1), 37-42. [\[odkaz\]](#)
26. **Soška, V.** Remnantní cholesterol: fakt nebo fikce? Úvaha nad problematikou tzv. remnantního cholesterolu. *Athero. Rev.*, 2017, 2(2), s. 118-121. [\[odkaz\]](#)
27. **Franeková, J., Jabor, A.** Poznámky k analýze biomarkerů kardiovaskulárního rizika. *Vnitr. Lek.*, 2018, 64(1), s. 72-76. [\[odkaz\]](#)
28. **Santos, R. D.** Complexity of triglyceride-rich lipoprotein remnant cholesterol with atherosclerotic cardiovascular disease risk. *Eur. J Prev. Cardiol.*, 2023, zwad064, [\[odkaz\]](#)
29. **Doi, T., Langsted, A., Nordestgaard, B. G.** Elevated Remnant Cholesterol Reclassifies Risk of Ischemic Heart Disease and Myocardial Infarction. *J Am. Coll. Cardiol.*, 2022, 79(24), s. 2383-2397. [\[odkaz\]](#)
30. **Wadström, B. N., Pedersen, K. M., Wulff, A. B., Nordestgaard, B. G.** Elevated remnant cholesterol, plasma triglycerides, and cardiovascular and non-cardiovascular mortality. *Eur. Heart J.*, 2023, ehac822. [\[odkaz\]](#)
31. **Češka, R.** Číslo LDL žije! *Athero Rev.*, 2021, 6(2), s. 84-89. [\[odkaz\]](#)
32. **Zafir, B., Saliba, W., Flugelman, M. Y.** Comparison of Novel Equations for Estimating Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Undergoing Coronary Angiography. *J Atheroscler. Thromb.*, 2020, 27(12), 1359-73. [\[odkaz\]](#)
33. **Cao, J., Remaley, A. T., Guan, W. et al.** Performance of novel low-density lipoprotein-cholesterol calculation methods in predicting clinical and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease risk: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *Atherosclerosis*, 2021, 327, s. 1-4. [\[odkaz\]](#)
34. **Cartier, L. J., St-Coeur, S., Robin, A. et al.** Impact of the Martin/Hopkins modified equation for estimating LDL-C on lipid target attainment in a high risk patient population. *Clin. Biochem.*, 2020, 76, s. 35-37. [\[odkaz\]](#)
35. **Sajja, A., Li, H. F., Spinelli, K. J. et al.** Discordance Between Standard Equations for Determination of LDL Cholesterol in Patients With Atherosclerosis. *J Am. Coll. Cardiol.*, 2022, 79(6), s. 530-541. [\[odkaz\]](#)
36. **Briers, P. J., Langlois, M. R.** Concordance of apolipoprotein B concentration with the Friedewald, Martin-Hopkins, and Sampson formulas for calculating LDL cholesterol. *Biochem. Med.*, 2022, 32(1), 010704. [\[odkaz\]](#)
37. **Aarsand, A. K., Webster, C., Coskun, A. et al.** EFLM biological variation database. Dostupé z: [\[odkaz\]](#)
38. **White-Al Habeeb, N. M. A., Higgins, V., Wolska, A., Delaney, S. R., Remaley, A. T., Beriault, D. R.** The Present and Future of Lipid Testing in Cardiovascular Risk Assessment. *Clin. Chem.*, 2023, hvad012. [\[odkaz\]](#)

Do redakce došlo 26. 4. 2023

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Rudolf Gaško

Slovenskej jednoty 81/3

040 01 Košice, SR

email: biostatistikakosice@gmail.com

Supplement 1

Zoznam publikácií, ktoré porovnávajú rovnice na odhad LDL-cholesterolu bez porovnávania s meraným LDL-cholesterolom. Publikácie 1 až 9 sú citované podľa Martins, J., Steyn, N., Rossouw, H. M., Pillay, T. S. Best practice for LDL-cholesterol: when and how to calculate. *J. Clin. Pathol.* 2023, 76(3), s 145-152. [\[odkaz\]](#)

1. **Egbaria A, Saliba W, Zafrir B.** Assessment of Low LDL Cholesterol in Patients Treated by PCSK9 Inhibition: Comparison of Martin/Hopkins and Friedewald Estimations. *Cardiovasc. Drugs Ther.*, 2021, 35(4), s. 787-92. [\[odkaz\]](#)
2. **Zafrir, B., Saliba, W., Flugelman, M. Y.** Comparison of Novel Equations for Estimating Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Undergoing Coronary Angiography. *J Atheroscler. Thromb.*, 2020, 27(12), s. 1359-1373. [\[odkaz\]](#)
3. **Sarzani, R., Giulietti, F., Allevi, M. et al.** The calculation of LDL-cholesterol: Comparison of traditional and recent equations and their impact on lipid control rates in a hypertensive population at variable cardiovascular risk. *Atherosclerosis*, 2021, 331, e166. [\[odkaz\]](#)
4. **Penson, P., Martin, S., Henney, N. et al.** Comparison of LDL-C calculation by friedewald and martin/hopkins methods in 12,243 adults from the United States of America. *Eur. Heart. J.*, 2020, 41(Supplement_2), ehaa946.2932. [\[odkaz\]](#)
5. **Cao, J., Remaley, A. T., Guan, W. et al.** Performance of novel low-density lipoprotein cholesterol calculation methods in predicting clinical and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease risk: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. *Atherosclerosis*, 2021, 327, s. 1-4. [\[odkaz\]](#)
6. **Cartier, L. J., St-Coeur, S., Robin, A. et al.** Impact of the Martin/Hopkins modified equation for estimating LDL-C on lipid target attainment in a high risk patient population. *Clin. Biochem.*, 2020, 76, s. 35-37. [\[odkaz\]](#)
7. **Schneider, E. E., Sarkar, S., Margolick, J. B. et al.** Short Communication: Comparison of Calculated Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) Values in HIV-Infected and HIV-Uninfected Men Using the Traditional Friedewald and the Novel Martin-Hopkins LDL-C Equations. *AIDS Res. Hum. Retrovir.*, 2020, 36(3), s. 176-179. [\[odkaz\]](#)
8. **Gasko, R.** Comparison of LDL-C calculation by Martin, Sampson and old Friedewald methods in real data and synthetic data set. *Vnitr. Lek.*, 2021, 67(E-2), s. 9-17. [\[odkaz\]](#)
9. **Dinc Asarcikli, L., Kis, M., Guvenc, T. S. et al.** Usefulness of novel Martin/Hopkins and Sampson equations over Friedewald equation in cardiology outpatients: A CVSCORETR substudy. *Int. J Clin. Pract.*, 2021, 75(6), e14090. [\[odkaz\]](#)
10. **Sajja, A., Li, H. F., Spinelli, K. J. et al.** Discordance Between Standard Equations for Determination of LDL Cholesterol in Patients With Atherosclerosis. *J Am. Coll. Cardiol.*, 2022, 79(6), s. 530-541. [\[odkaz\]](#)
11. **Zhao, P. J., Hegele, R. A.** The Impact of Low-Density Lipoprotein Equation Changes on Cholesterol Treatment in Canada. *CJC Open.*, 2022, 5(1), s. 37-42. [\[odkaz\]](#)
12. **Briers, P. J., Langlois, M. R.** Concordance of apolipoprotein B concentration with the Friedewald, Martin-Hopkins, and Sampson formulas for calculating LDL cholesterol. *Biochem Med (Zagreb)*, 2022, 32(1), 010704. [\[odkaz\]](#)

Suplement 2

Grafické znázornenie rozloženia hodnôt v umelom súbore a porovnanie s rozložením hodnôt súborov hyper a hypo.

Suplement 3

Rovnaké grafy ako na obrázku 4 zo súborov hyper a hypo. Na ose x sú hodnoty eMartin LDL-C alebo priamo meraného LDL-C.

Suplement 4

Výpočty Bland-Altmanových grafov, doplnok ku obrázku 5.

Doplnok ku obrázku 5: Totožné údaje vykreslené v jednotnej mierke.

Bland-Altman plot	
Method A	LDL_C_dir LDL_C_dir
Method B	Friedewald_LDL_C
Sample size	70
Option	Plot differences
Arithmetic mean	-0,1073
95% Confidence interval	-0,2172 to 0,002558
P (H ₀ : Mean=0)	0,0554
Lower limit	-1,0106
95% Confidence interval	-1,1993 to -0,8219
Upper limit	0,7959
95% Confidence interval	0,6073 to 0,9846

Bland-Altman plot	
Method A	LDL_C_dir LDL_C_dir
Method B	Martin_LDL_C
Sample size	70
Option	Plot differences
Arithmetic mean	-0,1714
95% Confidence interval	-0,2439 to -0,09895
P (H ₀ : Mean=0)	<0,0001
Lower limit	-0,7672
95% Confidence interval	-0,8917 to -0,6428
Upper limit	0,4244
95% Confidence interval	0,2999 to 0,5488

Bland-Altman plot	
Method A	LDL_C_dir LDL_C_dir
Method B	Sampson_LDL_C
Sample size	70
Option	Plot differences
Arithmetic mean	-0,1686
95% Confidence interval	-0,2567 to -0,08043
P (H ₀ : Mean=0)	0,0003
Lower limit	-0,8931
95% Confidence interval	-1,0445 to -0,7418
Upper limit	0,5560
95% Confidence interval	0,4046 to 0,7073

Bland-Altman plot	
Method A	LDL_C_dir LDL_C_dir
Method B	TAG
Sample size	70
Option	Plot differences
Arithmetic mean	1,4570
95% Confidence interval	1,0910 to 1,8230
P (H ₀ : Mean=0)	<0,0001
Lower limit	-1,5511
95% Confidence interval	-2,1795 to -0,9227
Upper limit	4,4651
95% Confidence interval	3,8367 to 5,0935

Method comparison - Multiple methods

Reference method LDL_C_dir

Systematic differences

Variable	n	Differences (Variable - Reference)		
		Mean	SD	95% CI
Friedewald_LDL_C	70	0,1073	0,4609	-0,002558 to 0,2172
Martin_LDL_C	70	0,1714	0,3040	0,09895 to 0,2439
Sampson_LDL_C	70	0,1686	0,3697	0,08043 to 0,2567
TAG	70	-1,4570	1,5348	-1,8230 to -1,0910

Limits of agreement

Variable	n	Limits of agreement			
		Lower limit	95% CI	Upper limit	95% CI
Friedewald_LDL_C	70	-0,7959	-0,9846 to -0,6073	1,0106	0,8219 to 1,1993
Martin_LDL_C	70	-0,4244	-0,5488 to -0,2999	0,7672	0,6428 to 0,8917
Sampson_LDL_C	70	-0,5560	-0,7073 to -0,4046	0,8931	0,7418 to 1,0445
TAG	70	-4,4651	-5,0935 to -3,8367	1,5511	0,9227 to 2,1795

Regression

Variable	Intercept	95% CI	Slope	95% CI	P
Friedewald_LDL_C	0,01072	-0,2691 to 0,2905	0,03135	-0,05210 to 0,1148	0,4561
Martin_LDL_C	0,04137	-0,1408 to 0,2235	0,04220	-0,01211 to 0,09652	0,1257
Sampson_LDL_C	0,06326	-0,1604 to 0,2869	0,03417	-0,03253 to 0,1009	0,3102
TAG	0,5517	-0,2201 to 1,3235	-0,6518	-0,8820 to -0,4216	<0,0001

Absolute percentage error

Variable	n	Median	95% CI	95th Percentile	95% CI
Friedewald_LDL_C	70	6,44%	4,79 to 9,11	27,08%	
Martin_LDL_C	70	6,16%	4,98 to 8,54	27,21%	
Sampson_LDL_C	70	6,51%	5,34 to 9,53	28,33%	
TAG	70	53,42%	45,76 to 59,58	79,56%	

Supplement 5

Doplňok ku obrázku 6. Heatmap zostrojený z údajov súborov hypertyreóza a hypotyreóza. Obidva obrázky ilustrujú skreslenie, ktoré vznikne pri neprimerane veľkom rozsahu vykreslených hodnôt na ose x a y oproti rozsahu hodnôt obsiahnutých v súbore. Hodnoty na ose x aj y boli cielene ponechané v rozsahu ako pre umelý súbor na obrázku 6. Súbor hypo má hodnoty ohraničené v čiernom štvorci a jednu „uletenú“ hodnotu TAG 6,0 mmol/L. Táto jedna hodnota výrazne ovplyvňuje celú farebnú mapu.

Súbor hyper má hodnoty ohraničené v čiernom obdĺžniku. Ich rozsah je veľmi úzky. Všetky farby mapy mimo rozsahu vznikli amplifikáciou farebných vzorcov z vnútra obdĺžnika.

Supplement 6

Na grafe S6A sú zakreslené hodnoty celkového cholesterolu (TC), HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolov (TG), ktoré boli uvedené ako charakteristiky súborov, na ktorých boli porovnávané hodnoty LDL-C získavané výpočtom s hodnotami získanými meraním, v jednotlivých publikáciách. Hodnoty aritmetický priemer \pm smerodajná odchýlka v normálne rozdelenom súbore zahŕňajú 68,2 % členov celého súboru. Na grafe S6B sú zakreslené hodnoty tých istých súborov ako aritmetický priemer \pm 2 smerodajné odchýlky, ktoré v normálne rozdelenom súbore zahŕňajú 95,4 % členov celého súboru. Všetky hodnoty sú, pochopiteľne, kladné čísla. Na grafe vidíme, že hodnoty TG v 7 súboroch zasahujú do negatívnych čísiel. Súbor určite nemá normálne rozdelenie. V súbore Vaseghi et al, 2022,

dolná hodnota 2SD neprešla do negatívnej hodnoty. V súbore Naser et al, 2022, hodnota SD nebola v publikácii uvedená. Na grafe S6C sú zakreslené hodnoty mediánu a 25. a 75. percentilu, ktoré zahŕňajú 50 % členov súboru v ľubovoľne, aj ne-gaussovsky rozdelenom súbore. Všetky hodnoty sú kladné čísla. Rovnako by boli kladné aj všetky hodnoty 5. a 95. percentilu, ktoré zahŕňajú 90 % členov súboru. Potvrďujeme poznatok, uvádzaný v každej učebnici štatistiky, že prvým krokom popisu dát je zistenie, či súbor má normálne rozdelenie. Ak nie – čo očividne platí pre súbory TG – potom sa ako charakteristika súboru má použiť neparametrická hodnota medián a hodnota niektorých percentilov – úzus je 25. a 75. percentil. Pri súbežne popisovaných hodnotách TC a HDL-C je na zváženie použitie totožných charakteristík, teda medián a 25. a 75. percentil, a to aj v prípade ich normálneho rozdelenia.

S6A

S6B

S6C

